

PRODUCȚIA EDITORIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2021 : STATISTICĂ OFICIALĂ

Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă
Camera Națională a Cărții din Republica Moldova,
bookchamber.md@gmail.com

Rezumat: În articol se aduc date statistice ce reprezintă o imagine de ansamblu a producției editoriale din Republica Moldova în anul 2021. Sunt incluse date, tabele statistice, estimarea procentuală a industriei editoriale naționale, ce sunt redată conform domeniilor științei, limbilor și destinației. Într-un compartiment aparte sunt reflectate date generale despre structurile editoriale moldovenești.

Cuvinte-cheie: producție editorială, statistică editorială, editori, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, ISBN, ISMN, ISSN, Depozit Legal.

Summary: The article provides statistical data that represent an overview of the publishing production in the Republic of Moldova in 2021. It includes data, statistical tables, and percentage estimation of the national publishing industry, which are presented according to the fields of science, languages and destination. General data on Moldovan publishing structures are reflected in a separate section.

Keywords: publishing production, publishing statistics, publishers, National Book Chamber of the Republic of Moldova, ISBN, ISMN, ISSN, Legal Deposit.

Dezvoltarea competențelor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova (CNCRM), ca producător și furnizor de date și informații statistice editoriale naționale, a dus la creșterea gradului de vizibilitate și utilitate a rapoartelor și informațiilor statistice în vederea fluidizării procesului editorial-statistic național, contribuind la susținerea informațională a procesului editorial național.

Elaborarea rapoartelor statistice privind industria editorială, cât și diseminarea rezultatelor definitive, a fost și este una dintre prioritățile activității CNCRM. Este important de reținut că nu există analogii în ceea ce privește datele statistice furnizate de către CNCRM deoarece au fost realizate la nivel național, conform standardelor din domeniu. Indicatorii statistici din prezentul articol sunt raportați la datele Camerei Naționale a Cărții, care funcționează conform Legii cu privire la activitatea editorială, fiind preluați din rapoartele statistice naționale ale CNCRM.

În numărul cărților editate, intrate în Depozitul Legal, se reflectă activitatea de producție editorială, acestea cuprinzând publicațiile apărute pe întreg teritoriul Republicii Moldova, realizate de editurile de stat și particulare, centrele editoriale ale instituțiilor de învățământ superior, centrele de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială.

Ca unitate de înregistrare s-a luat fiecare carte, volum, evidența statistică se efectuează pentru fiecare resursă în parte, pe principiul de vis, adică "pe viu", folosind date reale, nu doar cifre din rapoartele anuale ale editorilor.

Producția editorială este unul dintre indicatorii cei mai importanți pentru a identifica tendințele activității editoriale la nivel național. Datele anului editorial 2021, al doilea an "al covidului", sunt prezentate în comparabilitate cu rezultatele dezvoltării industriei editoriale ale anului 2020.

Bilanțul pe anul 2021 menționează, indicatorii statistici au fost previzibil, mai mari decât în anul 2020. Pe parcursul anului raportat au fost înregistrate 2700 titluri de carte față de 2403 în anul 2020, numărul de titluri de carte editate, fiind mai mari în termeni globali, ceea ce presupune o creștere cu 12,36 % față de anul precedent.

Evoluția și dezvoltarea producției editoriale s-a aflat în creștere față de anul anterior, redând un număr mai mare de titluri apărute. Deși în creștere, producția editorială se poziționează într-un fel constant, după cum reiese și din tabelul Nr 1:

Tabelul Nr 1

Pondere editării cărților în RM în anii 2017-2021

Cărți	2017	2018	2019	2020	2021
Total	2550	2500	2200	2403	2700
dintre care în limba:					
română	1832	1685	1516	1426	1776
rusă	368	361	269	388	384
alte limbi	455	454	415	589	540

În tabelul Nr 2 este redată estimarea procentuală a editării cărților în 2021 față de anul 2020. Numărul total de titluri scoase a fost mai mare decât în 2020, iar a tirajului mai mică.

Tabelul Nr 2

Estimarea procentuală a editării cărților în anii 2020-2021

<i>Numărul de titluri editate</i>	2020	2021	%
Total	2 403	2 700	+12,36
Tiraj total (mii ex.)	2301,2	1859,7	-19,19

Evoluția producției editoriale naționale în anul 2021 în funcție de domeniile cunoașterii a fost următoarea:

Tabelul Nr 3

Editarea cărților în anul 2021 în funcție de domeniile cunoașterii

Nr rând	Domenii ale cunoașterii	Numărul de titluri tipărite			Tiraj, mii ex.				
		Total	din care în limba:		Total	din care în limba:			
	Total	1 776	384	540	1 859,7	1 411,5	300,9	147,3	
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	766	471	120	175	471,9	315,5	113,9	42,5

Nr rând	Domenii ale cunoașterii	Numărul de titluri tipărite				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	14	11	-	3	1,6	1,4		0,2
1b	bibliografie	42	25		17	3,6	2,6		1,0
2	științe naturale	160	107	22	31	147,0	122,2	21,2	3,6
3	literatură tehnică	80	56	14	10	12,0	6,4	2,2	3,4
4	literatură agricolă	87	57	16	14	70,3	17,1	51,6	1,6
5	literatură medicală și sportivă	169	110	22	37	62,6	53,2	4,0	5,4
6	științe filologice și artă	251	137	37	77	222,4	106,4	66,8	49,2
7	învățământ, cultură	467	320	83	64	358,8	326,9	24,0	7,9
	inclusiv:								
7a	cultură	14	3		11	2,7	1,1		1,6
7b	instituții superioare de învățământ	98	70	23	5	9,1	7,5	1,1	0,5
7c	școala medie generală, licee	130	85	45		228,4	208,1	20,3	
8	literatură artistică (beletristică), folclor	394	311	51	32	171,8	157,7	6,9	7,2
9	literatură pentru copii	259	203	16	40	338,3	305,8	10,2	22,3
10	literatură cu caracter universal	67	4	3	60	4,6	0,3	0,1	4,2

Asupra datelor prezentate în tabelul Nr 3, putem face câteva comentarii pe care nu le considerăm lipsite de interes. Astfel, din cele 10 categorii de domenii, **766** de titluri de carte aparțin domeniului politico-social-economic, – domeniu cu cel mai ridicat indice de vizibilitate; următorul domeniu în clasament este învățământul cu **467** de titluri; pe locul trei s-a situat literatura artistică cu **394** de titluri; după care urmează literatura pentru copii – **259** de titluri; științele filologice și arta – **251** de titluri; medicina și sportul – **169** de titluri; științele naturale – **160** de titluri; științele agricole – **87** de titluri; științele tehnice – **80** de titluri.

Trebuie de menționat: titlurile de carte pentru copii a crescut cu 33,51 % în comparație cu titlurile respective (**194**) ale anului 2020.

Tabelul Nr 4

Editarea cărților în anul 2021 în funcție de destinația funcțională a cărților

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Rusă			Alte			Titluri	Tiraj, mii ex.
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limbile:									în %	
					Română			Rusă			Alte				
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
1	Științifice	414	55,9	1 387,4	181	29,2	625,8	36	2,5	61,7	197	24,2	699,9	15,3	3,0
2	Științifico-populare	529	214,2	4 680,7	310	111,9	3 136,4	59	68,8	491,1	160	33,5	1 053,2	19,6	11,5
3	Normative de producție	12	1,0	4,6	7	0,6	2,7	2	0,2	0,9	3	0,2	1,0	0,4	0,1
4	Oficiale	13	10,2	137,5	9	2,7	32,5	-	-	-	4	7,5	105,0	0,5	0,5
5	Manuale și lucrări meto-dice:	878	821,3	10 986,1	611	634,7	8 145,9	195	140,1	1 971,2	72	46,5	869,0	32,5	44,2
6	Lucrări practice de producție	26	23,3	310,7	25	23,3	310,6	1	-	0,1	-	-	-	1,0	1,3
7	Literatura artistică (beletristică)	394	171,8	3 139,3	311	157,7	2 936,1	51	6,9	110,6	32	7,2	92,6	14,6	9,2
8	Ediții pentru copii și adolescenți	259	338,3	2 441,2	203	305,8	2 238,1	16	10,2	97,2	40	22,3	105,9	9,6	18,2
9	Enciclopedii, lucrări de referință	104	43,5	712,8	85	40,9	561,2	5	0,2	3,4	14	2,4	148,2	3,9	2,3
10	Literatură religioasă	68	176,0	1 487,4	32	102,5	779,6	19	72,0	678,0	17	1,5	29,8	2,5	9,5
11	Literatura pentru publi-cul larg	2	4,0	251,1	1	2,0	234,4	-	-	-	1	2,0	16,7	0,1	0,2
12	Informative și de reclamă	1	0,2	8,3	1	0,2	8,3	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
TOTAL		2 700	1 859,7	25 547,1	1 776	1 411,5	19 011,6	384	300,9	3 414,2	540	147,3	3 121,3		

Manualele, lucrările didactice au avut un număr de **878** de titluri, estimate la 32,52% din numărul total de titluri; cartea științifico-populară – **529** titluri, respectiv 19,60%; științifică – **414** titluri, respectiv 15,33%; literar-artistică – **394** titluri, respectiv 14,60%, însumează un număr mai mult de jumătate din numărul total de apariții, atât a titlurilor cât și a tirajului. Așadar, cartea științifică, academică și literar-artistică – principalii indicatori cantitativi din totalul produsului editorial, este în dinamică, fiind scoase 2215 titluri, sau 82,03% din numărul total.

Tabelul Nr 5

Producția de carte 2021 în funcție de numărul de titluri și tiraj

Domeniu	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, %
Total	2700	1859,7	100%	100%
Științe social-politice și social-economice	766	471,9	28,37%	25,38%
Științe naturale	160	147,0	5,93%	7,90%
Științe tehnice	80	12,0	2,96%	0,65%
Științe agricole	87	70,3	3,22%	3,78%
Științe medicale. Sport	169	62,6	6,26%	3,37%

<i>Domeniu</i>	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, %</i>
Învățământ. Cultură	251	222,4	9,30%	11,96%
Științe filologice. Artă	467	358,8	17,30%	19,29%
Literatură artistică (Beletristică)	394	171,8	14,59%	9,24%
Literatură pentru copii	259	338,3	9,59%	18,19%
Literatură cu caracter universal	67	4,6	2,48%	0,25%

Tabelul Nr 5 reflectă: științele social-politice și social-economice au fost în creștere cu 43 titluri față de anul 2020 (723) și constituie 28,37% din volumul total al titlurilor. Învățământul cu o creștere de 23 de titluri și o pondere de 9,3%; literatura artistică cu o creștere de 55 de titluri și o pondere de 14,59%; științele filologice și arta – o creștere cu 14 titluri și ponderea de 17,30%.

Domeniile tehnic, agricol, medical a constituit 336 de titluri sau 12,44%, cu 69 de titluri mai mult față de anul 2020 (267). Cărțile pentru copii (povești, basme, cărți interactive) și tineret de asemenea au fost în creștere cu 65 de titluri sau cu 33,50% mai mult ca în anul 2020.

În tabelul Nr 6 sunt expuși indicii cantitativi a titlurilor de carte scoase de editorii naționali, grupați în funcție de editor/editură.

Tabelul Nr 6

Producția editorială (cărți) tipărită în anul 2021 în funcție de tipul de editură

<i>Nr</i>	<i>Editor/editură</i>	<i>Titluri (cărți)</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>
1.	Edituri de stat	80	361,1	2,96
2.	Editori/Instituții de învățământ superior de stat	509	40,8	0,70
3.	Editori/Instituții de învățământ superior private	14	1,2	3,57
4.	Editori/Edituri private	1154	979,9	42,74
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială	116	16,9	4,30
6	Alte instituții cu activitate editorială	7	17,5	0,26
7.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	15	1,0	0,56
8.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	805	441,3	29,81
TOTAL		2700	1859,7	100,00

Datele expuse în tabelul Nr 6 ne demonstrează: 705 de titluri sau 26,11% de carte a fost editată de editurile de stat, centrele editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat și centrele de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială; 1168 de titluri, sau 43,26% au fost editate de editorii privați; 15 titluri au apărut fără indicarea numelui editorului, iar 805 de titluri, sau 29,81% au fost editate de către tipografi/editori.

Producția editorială (cărți) tipărită în anul 2021 în funcție de numărul de titluri

Nr	Editor/editură	1-20 titluri	21-30 titluri	31-50 titluri	51-70 titluri	71-90 titluri	peste 90 titluri	Titluri, total
1.	Editori/edituri/ instituții de învățământ superior de stat	8	3	3	1	2	1	18
2.	Editori/edituri / instituții de învățământ superior private	73	4	1	3	2	3	86
3.	Editori/centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială	20	1	–	–	–	–	21
4.	Alte instituții cu activitate editorială	5	–	–	–	–	–	5
5.	Editori/tipografi	28	2	3	–	–	3	36
	TOTAL	134	10	7	4	4	7	166
		80,72%	6,02%	4,22%	2,41%	2,41%	4,22%	100,00%

În 2021, conform CNCRM, numărul total de editori înscriși în baza de date națională și în ISBN Directory constituie **346** (dintre care – **166** editori activi). Acest număr include toți editorii, indiferent de mărimea și forma lor de proprietate, care au trimis către CNCRM în cursul anului 2021 cel puțin un exemplar din cel puțin un titlu al cărții pe care au publicat-o în format tipărită. Față de anul 2020 (**154** editori activi), numărul acestora a crescut cu 12 unități (sau 7,79%).

Numărul editorilor activi (care, conform clasificării noastre, publică cel puțin o carte pe lună, sau 12 cărți pe an), a fost de 31 în 2021. În termeni absoluți, numărul acestor editori a scăzut cu 2 unități față de anul trecut.

Cei mai mulți editori (134) sau 80,72% au produs între 1 și 20 de titluri de carte în format tipărit; 10 sau 6,02 % editori au produs între 21 și 30 de titluri; 7 sau 4,22 % editori au produs între 31 și 50 de titluri; alți 4 sau 2,41 % editori au produs între 51 și 70 de titluri; 4 sau 2,41 % editori au produs între 71 și 90 de titluri; 7 sau 4,22 % editori au produs peste 90 de titluri de carte în format tipărit.

Editori, preponderent cu cel mai mare număr de titluri de carte editate în anul 2021

Editori	Titluri	Tiraj, mii ex. total	Titluri, %
Edituri de stat			
Știința	61	321,8	2,26%
Subtotal	61	321,8	2,26%

Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat			
CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	109	8,5	4,04%
UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	91	9,0	3,37%
UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	76	4,2	2,81%
ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	43	1,9	1,59%
Medicina (Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemițanu")	40	4,8	1,48%
<i>Subtotal</i>	359	28,4	13,30%
Editori/Edituri private			
Dorința (Poligraf-Design)	103	52,0	3,81%
Pontos	94	29,1	3,48%
Arc	90	147,5	3,33%
Prut Internațional	86	74,2	3,19%
Garomont-Studio	66	9,0	2,44%
Cartier	65	60,3	2,41%
Lexon-Prim	55	21,8	2,04%
<i>Subtotal</i>	559	393,9	20,70%
Total	620	715,7	22,96%

Luând în considerație numărul de titluri publicate în anul 2021, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: CEP USM, Dorința (Poligraf-Design), Pontos, UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"), Arc care au publicat peste 90 titluri per/an.

Datele din tabelul Nr 8 demonstrează că editorii din top au editat o 1/5 (sau 18,04%) din totalul titlurilor publicate și 13,23% din tirajul anual total.

Statistica limbilor de publicare a cărților și broșurilor în anul 2021, în RM, este redată în tabelul Nr 9:

Tabelul Nr 9

Limbile de publicare a cărților în anul 2021

<i>Cărți și broșuri în limbile</i>	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>
română	1776	1411,5	65,78%
bulgară	3	0,2	0,11%
engleză	145	38	5,37%
franceză	65	20,9	2,41%
găgăuză	15	7,3	0,56%

<i>Cărți și broșuri în limbile</i>	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>
germană	7	0,7	0,26%
italiană	5	0,8	0,19%
rusă	384	300,9	14,22%
spaniolă	1	-	0,04%
ucraineană	5	0,7	0,19%
bilingve (română-rusă)	75	29,1	2,78%
multilingve (text paralel în trei și mai multe limbi)	219	49,6	8,11%
	2 700	1 859,70	100%

Limba de publicare a cărților și broșurilor în Republica Moldova este în proporție covârșitoare cea română – 65,78%, urmată la distanță de cea rusă – 14,22%, engleză – 5,37%.

Editarea de carte continuă să fie multinațională, după cum ne demonstrează datele din tabelul Nr 9, iar cărțile sunt publicate nu numai în limbile conașionalilor care locuiesc în RM, dar și în limbile majore ale comunității mondiale – engleză, franceză, rusă, această situație rămânând aproape neschimbată în ultimii zece ani.

Tabelul Nr 10

Numărul cărților traduse în anul 2021

<i>Traduceri</i>	<i>Nr de titluri</i>	<i>Tiraj</i>
Total	302	477,7
din care:		
traduceri din română în alte limbi	125	130,1
traduceri în română din limbile popoarelor lumii	177	347,6

În ceea ce privește cărțile traduse (Tabelul 10), numărul titlurilor acestora în 2021 față de 2020 (257 titluri) a crescut cu 17,51%, în timp ce tirajul total a crescut cu 23,28%. Ponderele acestora în repertoriul editorial total al țării s-a micșorat în 2021 cu 0,79% din numărul de titluri publicate, iar tirajul acestora s-a majorat cu 5,45% din tirajul total.

Tabelul Nr 11

Caracteristici ale producției editoriale în anul 2021

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, mii ex., %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., %</i>
Total	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Cărți	2 235	1 404,4	23 050,8	82,8%	75,5%	90,2%
Broșuri	465	455,3	2 496,3	17,2%	24,5%	9,8%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	458	327,2	8 006,3	17,0%	17,6%	31,3%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 242	1 532,5	17 540,8	83,0%	82,4%	68,7%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 537	1 641,6	21 449,6	94,0%	88,3%	84,0%
Reeditări	163	218,1	4 097,5	6,0%	11,7%	16,0%
Monografiile în serii/colecții	340	370,2	3 753,8	12,6%	19,9%	14,7%

Analizând specificul producției cărților și broșurilor constatăm proporțiile relativ mari, prezentând o disproporție dintre numărul de cărți – 2235, și numărul de broșuri (cu un volum mai mic de 48 de pag.) – 465; dintre cele copertate – 458 titluri și cele broșate – 2242 titluri; dintre producția de titluri de carte apărute în prima ediție – 2537 titluri și reeditări – 163, situație aproape neschimbată față de anul 2020.

Tabelul Nr 12

Cărți imprimate peste hotare în anul 2021

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
China	30	61,5	563,2	29,13%	31,93%	25,45%
India	3	7,0	108,8	2,91%	3,63%	4,92%
Lituania	8	24,0	67,0	7,77%	12,46%	3,03%
România	3	0,3	10,7	2,91%	0,16%	0,48%
Rusia	2	10,0	23,3	1,94%	5,19%	1,05%
Serbia	1	2,0	234,4	0,97%	1,04%	10,59%
Ucraina	56	87,8	1205,9	54,37%	45,59%	54,48%
	103	192,6	2213,3	100,00%	100,00%	100,00%

Tabelul Nr 13

Distribuția cărților pe grupe de tiraj în anul 2021

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 500 ex.	2 066	358,9	5 722,0	76,5%	19,3%	22,4%
Tiraj până la 1000 ex.	306	290,3	5 580,5	11,3%	15,6%	21,8%
Tiraj până la 5 mii ex.	238	593,8	6 812,6	8,8%	31,9%	26,7%
Tiraj până la 10 mii ex.	20	188,0	2 265,7	0,7%	10,1%	8,9%
Tiraj până la 50 mii ex.	13	318,5	4 658,0	0,5%	17,1%	18,2%
Tiraj până la 100 mii ex	2	110,2	508,3	0,1%	5,9%	2,0%
Fără indicarea tirajului	55	-	-	2,0%	0,0%	0,0%
Total	2700	1 859,7	25 547,1	100,0%	100,0%	100,0%

Astfel, cel mai mic grup de tiraj (până la 500 de exemplare) a crescut în anul 2021 din punct de vedere al numărului de titluri și constituie 2066 de titluri.

Ponderea acestor publicații în producția editorială totală în anul 2021 a crescut mai mult de jumătate din punct de vedere al numărului de titluri – 3,3% iar din punct de vedere al tirajului cu 6,4% față de anul 2020; 11,3% din totalul cărților publicate au un tiraj de până la 1.000 de exemplare.

Numărul de cărți incluse în segmentul publicațiilor cu un tiraj de la 1.000 până la 5.000 de exemplare s-a micșorat în 2021 și constituie cu 8,8% din numărul de titluri, tirajul fiind majorat cu 3,8% față de anul 2020 (28,1%).

Numărul cărților cu un tiraj de peste 50 de mii de exemplare a fost în descreștere în 2021 față de 2020 cu 53,57% din punct de vedere al numărului de titluri și cu 63,68% din punct de vedere al tirajului.

Numărul cărților cu un tiraj de peste 100 de mii de exemplare în 2021 a înregistrat o creștere de 100% față de 2020.

Dacă în a. 2020 tendința de micșorare a tirajului la producția editorială națională s-a manifestat ca cea la nivel mondial, în 2021 tirajul a crescut în mediu cu 12,70%, ceea ce rezultă: piața cărții și preferințele utilizatorilor au contribuit la această creștere, fiind mărită cererea pentru o anumită publicație.

Tabelul Nr 14

Editarea resurselor electronice în anul 2021

Domeniu	Carte		Audio		Video	Seriale		Mixte
	PDF	ePUB	MP3	WAV	MP4	PDF	IE Browser	MS Office, MP4
Bazele generale ale cunoașterii și culturii	44		1		1			
Religie. Teologie					1			
Științe sociale	69	2		2		2	12	1
Matematică. Științe naturale	3					1		
Științe aplicate. Medicina. Tehnologie	26							
Artă. Sport	14				10			
Limba. Lingvistică. Literatură	28	16			1			
Geografie. Biografie. Istorie.	12	4						
TOTAL	196	22	1	2	13	3	12	1

Tabelul Nr 15

Editarea resurselor în continuare în anul 2021

Resurse în continuare	Total titluri	Total numere	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.
Total	274	3787	2219,3	19339,4

Resurse în continuare	Total titluri	Total numere	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.
<i>din ele:</i>				
<i>Reviste</i>	152	759	163,4	1052,2
<i>Buletine</i>	13	75	17,7	166,9
<i>Ziare</i>	109	2953	2038,2	18120,3

Tabelul Nr 16

**Alte tipuri de publicații apărute în anul 2021
(în comparație cu anul 2020)**

Tipuri de resurse	Titluri		
	2021	2020	Rata creșterii, %
Rezumate ale tezelor	200	100	100,00%
Resurse electronice	250	228	9,65%
Documente grafice	145	100	45,00%
Documente de muzică tipărită	7	2	250,00%

Analiza datelor statistice a producției editoriale pe anul 2021, ne demonstrează un echilibru, o balanță a repertoriului cărții naționale. Se menține constantă editarea publicațiilor de importanță științifică, socială și culturală.

Referințe:

1. **COZONAC, Renata, CHITOROAGĂ, Valentina.** Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate 2020 : Inovație și productivitate în vremuri incerte. Chișinău, 2021. 126 p. ISSN 2587-3423. E-ISSN 2587-3628. ISBN 978-9975-49-495-3. ISBN 978-9975-49-496-0 (PDF). DOI 10.5281/zenodo.4736940
2. **COZONAC, Renata, CHITOROAGĂ, Valentina.** Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate 2021 : Fermitate și consecvență în acțiune. Chișinău, 2022. 120 p. : diagr., fig., tab. ISSN 2587-3423. E-ISSN 2587-3628. ISBN 978-9975-49-518-9. ISBN 978-9975-49-519-6 (PDF). DOI 10.5281/zenodo.6370725